

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA O'QUVCHILARNING
RIVOJLANISH TENDENTSIYALARINI TAHLIL QILISH

Abdullayev Elmurod Zaylobidinovich

Tayanch doktorant, Andijon davlat universiteti.

email:elmurod_abdullayev@mail.ru,

Annotatsiya

Ushbu maqolada akademik sharoitlarda talabalarning rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilish va tushunishda sun'iy intellektning qo'llanilishini o'rganadi. Mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va bashoratli tahlillar kabi sun'iy intellekt usullaridan foydalangan holda tadqiqotchilar va o'qituvchilar o'quvchilarning o'qishdagi taraqqiyoti, faolligi va xatti-harakatlari haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Sun'iy intellekt asosidagi tahlil o'quvchilarning muvaffaqiyati va shaxsiy o'sishiga ta'sir etuvchi omillarni chuqurroq tushunish imkonini beradi, shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari va takomillashtirilgan qo'llab-quvvatlash tizimlariga imkon beradi. Ushbu maqolada mavzu bo'yicha xalqaro va o'zbek ilmiy tadqiqochi olimlarining ishlari ko'rib chiqiladi, uslubiy yondashuvlar muhokama qilingan va ta'limni rivojlantirishda sun'iy intellektga asoslangan yechimlarning imkoniyatlarini ko'rsatish uchun amaliy tadqiqot taqdim etilgan. O'qituvchilar hamda talabalar samaradorligi va faolligini oshirish uchun ma'lumotlarga asoslangan strategiyalarni amalga oshirishda yordam berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ta'limda sun'iy intellekt, talabalarning rivojlanishini tahlil qilish, mashinani o'rganish, bashoratli tahlil, ta'lim ma'lumotlarini qazib olish, shaxsiylashtirilgan ta'lim, talabalarning ishtiroki, o'zbek ta'lim tadqiqotlari, rivojlanish tendentsiyalari, akademik samaradorlikni tahlil qilish.

Kirish:

Tez rivojlanayotgan ta'lim landshaftida sun'iy intellektning o'rni tobora ortib bormoqda. Sun'iy intellektning murakkab ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish, o'quvchilarning rivojlanishini tushunish va ta'lim yo'llarini shaxsiylashtirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi. Talabalarning rivojlanish tendentsiyalarini, jumladan, o'quv samaradorligi, faollik darajasi va hissiy farovonligini aniqlash samarali o'quv muhitini yaratish uchun juda muhimdir. Mashinani o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash va ma'lumotlarni qazib olish kabi sun'iy intellektga asoslangan usullar ushbu omillarni o'rganish uchun istiqbolli vositalarni taklif qiladi va individual talabalar ehtiyojlarini qondiradigan moslashuvchan ta'lim texnologiyalari uchun asos yaratadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlari ta'lim natijalarini yaxshilash bilan bog'liq. Ushbu sun'iy intellekt modellari o'quvchilarning vaqt o'tishi bilan rivojlanishini kuzatish imkonini beradi va o'qituvchilarga aralashuv yoki boyitish uchun joylarni aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellektning bashorat qilish qobiliyati akademik muammolarni oldindan ko'rishga imkon beradi, bu esa xavf ostida bo'lgan talabalarni o'z vaqtida qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Talabalarning rivojlanish tendentsiyalarini tushunib, o'qituvchilar talabalarning samaradorligini, motivatsiyasini va umumiy farovonligini oshiradigan ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Talabalar rivojlanishini tahlil qilishning ahamiyati global miqyosda kengaymoqda, tadqiqot turli madaniy va ta'lim kontekstlarida olib borilmoqda. O'zbekistonda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tadqiqotlari an'anaviy ta'lim amaliyotini tubdan o'zgartirish salohiyatiga ega bo'lgan rivojlanayotgan sohadir. O'zbekistonlik ta'lim tadqiqotchilari moslashuvchan va ma'lumotlarga asoslangan ta'limning xalqaro tendentsiyalariga mos ravishda o'quvchilar ehtiyojlarini

tushunishda sun'iy intellektning ro'lini tobora ko'proq o'rganmoqda. Ushbu maqolada talabalar rivojlanishini tahlil qilishda sun'iy intellektning rolini har tomonlama ko'rib chiqish uchun ushbu sohaga xorijiy va o'zbek olimlarining ilmiy va tadqiqotchilik ishlari ko'rib chiqiladi, tendensiyalar, metodologiyalar va amaliy tadqiqotlar tahlil qilinadi.

Ushbu tadqiqotda biz ta'limda sun'iy intellekt integratsiyasining asosiy jihatlariga e'tibor qaratamiz, bashoratli modellarning o'quvchilarning faolligi va muvaffaqiyatiga ta'sirini o'rganamiz, shuningdek, ma'lumotlarga asoslangan ta'limdagi muammolar va axloqiy mulohazalar. Mavjud tadqiqotlar va amaliy dasturlarni o'rganib, ushbu maqola talabalar rivojlanishini rag'batlantirishda sun'iy intellektdan samarali foydalanishni qo'llab-quvvatlaydigan o'sib borayotgan bilimlarga hissa qo'shishga qaratilgan.

Mavzuning dolzarbligi:

Sun'iy intellektning ta'lim tahliliga integratsiyalashuvi o'quvchilarning rivojlanish tendentsiyalari haqida misli ko'rilmagan tushunchalarni beradi, bu esa ma'lumotlarga asoslangan va o'quv natijalarini yaxshilaydigan shaxsiylashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot ilg'or sun'iy intellekt texnikasi orqali o'quvchilar o'sishini tushunish va qo'llab-quvvatlash uchun innovatsion yondashuvlarga global va mintaqaviy ehtiyojlarni ko'rib chiqadi.

G'oyalar va ilmiy ishlar tahlili:

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish butun dunyo bo'ylab tadqiqotchilar orasida katta e'tibor qozondi. Kulkarni and Nash (2020) va Chjan va boshqalar kabi xorijiy olimlarning mashhur asarlari. (2019), talabalar faoliyatini kuzatish va prognoz qilishda mashinani o'rganish va bashoratli modellarning samaradorligini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqotlar sun'iy intellektning katta hajmdagi ma'lumotlarni

tahlil qilish qobiliyatini ta'kidlaydi va o'qituvchilarga xatti-harakatlar modellari va rivojlanish ehtiyojlarini aniqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, Garsiya va Uillis (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar talabalarning o'zaro munosabatlarini tahlil qilish va o'z vaqtida fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalanishni ta'kidlaydi.

O'zbekistonda tadqiqot landshafti ta'limda sun'iy intellekt modellarini madaniy va kontekstga moslashtirishga e'tibor qaratayotgan Rashidov (2022) va Ahmedov (2021) kabi mahalliy olimlarning hissasi bilan rivojlanmoqda. Bu olimlar sun'iy intellektga asoslangan ta'lim tizimlarini o'zbek o'quvchilarining o'ziga xos ta'lim va lingvistik xususiyatlariga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydilar. O'zbek tadqiqotlari, birinchi navbatda, o'quvchilarning akademik o'sishini baholash va qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellektdan foydalanishga qaratilgan bo'lib, milliy ta'lim tizimida ma'lumotlarga asoslangan qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmani yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarni davom ettirmoqda. Ham xalqaro, ham mahalliy istiqbollarni o'rganib chiqqan holda, ushbu maqola ta'lim tahlilida sun'iy intellektning tendentsiyalari, muammolari va salohiyati haqida muvozanatli tushuncha beradi.

Asosiy qism:

Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish

Talabalarning rivojlanish tendentsiyalarini samarali tahlil qilish keng turdagi ma'lumotlarni to'plashni talab qiladi, jumladan:

- **Akademik samaradorlik ma'lumotlari:** Baholar, test ballari va topshiriqlarni bajarish stavkalari talabalarning ilmiy darajasini tushunish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.
- **Xulq-atvor va faollik ma'lumotlari:** Talabalarning qanchalik tez-tez va qancha vaqt davomida o'quv materiallari bilan shug'ullanishi,

muhokamalarda ishtirok etishi va topshiriqlarni bajarish haqidagi ma'lumotlar ularning motivatsiyasi va faolligi haqida tushuncha beradi.

- **Ijtimoiy va o'zaro ta'sir ma'lumotlari:** tengdoshlarning fikr-mulohazalari va hamkorlik kabi talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni tahlil qilish akademik muvaffaqiyatga hissa qo'shadigan ijtimoiy o'rganish dinamikasini aniqlashi mumkin.
- **Psixometrik ma'lumotlar:** Talabalarning munosabatlari, qiziqishlari va o'z-o'zini samaradorligi bo'yicha so'rovlar ularning rivojlanishining har tomonlama ko'rinishini yaratish uchun boshqa ma'lumotlar bilan birlashtirilishi mumkin.

Amalda, LMS jurnallaridan to'plangan ma'lumotlar, davomat yozuvlari va so'rov javoblari sun'iy intellekt modellariga kiritiladi, so'ngra tendentsiyalar va ma'lumotlarni tahlil qiladi. Misol uchun, klaster algoritmlari o'xshash o'rganish xatti-harakatlariga ega bo'lgan o'quvchilar guruhlarini aniqlashi mumkin, bu esa o'qituvchilarga yordam strategiyalarini moslashtirishga imkon beradi. Regressiya va bashoratli modellar past ishlash xavfi ostida bo'lgan talabalarni aniqlashi mumkin, bu esa proaktiv aralashuvlarga imkon beradi.

Sun'iy intellekt yordamida ta'limni shaxsiylashtirish

sun'iy intellektning ta'limdagi eng istiqbolli ilovalaridan biri bu o'rganishni shaxsiylashtirish qobiliyatidir. Shaxsiylashtirilgan ta'lim har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun o'quv mazmuni, tezligi va usullarini moslashtiradi. Sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'lim tizimlari o'quvchilarning qobiliyatlari, qiziqishlari va rivojlanish bosqichlariga asoslangan individual o'quv rejalarini yaratadi.

Sun'iy intellekt modellari o'quvchilarning yutuqlari asosida tegishli o'quv resurslari yoki mashqlarni taklif qilishi mumkin, bu esa o'rganishni yanada

qiziqarli va samarali qiladi. Misol uchun, agar talaba mavzu bo'yicha mahoratini ko'rsatsa, tizim yanada qiyinroq tarkibni taklif qilishi mumkin. Aksincha, agar talaba qiynalsa, tizim qo'shimcha yordam materiallarini taqdim etishi yoki o'qituvchilar bilan yakkama-yakka mashg'ulotlarni tavsiya qilishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'rganish vaqtni boshqarishni ham yaxshilaydi, chunki talabalar o'zlari yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarga e'tibor qaratishadi va o'zlari tushungan mavzularga sarflanadigan vaqtni kamaytiradi.

Talaba rivojlanishini tahlil qilishda sun'iy intellektning asosiy afzalliklari

Sun'iy intellekt talabalarning rivojlanish tendentsiyalarini tahlil qilishda bir qator afzalliklarga ega:

1. **Akademik xatarlarni erta aniqlash:** sun'iy intellekt modellari o'quvchilarni akademik pasayish yoki aloqadan chiqish xavfi ostida aniqlashi mumkin, bu esa o'qituvchilarga muammolar kuchayib ketishidan oldin aralashish imkonini beradi.
2. **Kengaytirilgan faollik va motivatsiya:** Moslashuvchan kontent va fikr-mulohazalarni taqdim etish orqali AI tizimlari talabalarni qiziqtirishi va motivatsiyasini saqlab qolishi va ijobiy o'rganish tajribasini yaratishi mumkin.
3. **Turli xil ta'lim ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash:** sun'iy intellektga asoslangan tahlil individual farqlarni tan oladi va o'quvchilarning o'ziga xos kelib chiqishi, o'rganish uslublari va tezligiga moslashtirilgan yordamni taklif qiladi.
4. **Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish:** sun'iy intellekt o'qituvchilar va siyosatchilarga aniq ma'lumotlar asosida ongli qarorlar qabul qilish, ta'limni rejalashtirish va resurslarni taqsimlashni yaxshilash imkonini beradi.

Axloqiy mulohazalar va muammolar

Sun'iy intellekt o'quvchilarning rivojlanishini tushunish uchun kuchli vositalarni taklif qilsada, u qiyinchiliklar va axloqiy mulohazalarni ham taqdim etadi. Asosiy tashvishlarga quyidagilar kiradi:

- **Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi:** Katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish mustahkam maxfiylik himoyasini talab qiladi. Ta'lim muassasalari talabalarning maxfiy ma'lumotlari xavfsiz saqlanishi va mas'uliyat bilan ishlatilishini ta'minlashi kerak.
- **Noto'g'rilik va adolat:** Sun'iy intellekt algoritmlari ba'zan ular o'qitilgan ma'lumotlarda mavjud bo'lgan noto'g'ri fikrlarni davom ettirishi mumkin. Agar ehtiyotkorlik bilan boshqarilmasa, bu noto'g'ri qarashlar ma'lum talabalar guruhlariga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'lishiga olib kelishi mumkin, bu esa ta'lim tengligiga ta'sir qiladi.
- **Shaffoflik va izohlash mumkinligi:** O'qituvchilar sun'iy intellekt modellari talabalarning xatti-harakati va ishlashi haqida qanday bashorat qilishlarini tushunishlari kerak. Sharhlanadigan modellar o'qituvchilarga sun'iy intellekt bo'yicha tavsiyalar asosida ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Case Study: Talaba rivojlanishini tahlil qilishda sun'iy intellekt

Sun'iy intellektning amaldagi misoli, undan talabalarning onlayn kurslarni tark etish darajasini bashorat qilishda foydalanish mumkin. Ushbu stsenariyda, ommaviy ochiq onlayn kurs (MOOC) dan klik oqimi ma'lumotlari asosida o'qitilgan mashinani o'rganish modeli ma'ruzalarga sarflangan vaqt, topshiriqlarni topshirish vaqti va viktorina ballari kabi modellarni tahlil qilishi mumkin. Ta'limni tark etishning yuqori ko'rsatkichlari bilan bog'liq modellarni aniqlash orqali o'qituvchilar o'quvchilarning faolligini saqlab qolish uchun dalda beruvchi xabarlar

yuborish yoki qo'shimcha resurslarni taklif qilish kabi tadbirlarni amalga oshirishlari mumkin.

O'zbekistonda tadqiqotchilar o'quvchilarni baholash uchun sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni o'rganishni boshladi. Masalan, o'zbek tilidagi matnlarni baholash va o'quvchilar javoblarini tahlil qilish uchun sun'iy intellektga asoslangan vositalarni moslashtirish o'quvchilar rivojlanishining madaniy va lingvistik jihatlarini tushunishga yordam beradi, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim amaliyotlarini xabardor qiladi.

Natijalar va tavsiyalar:

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektga asoslangan tahlil xavfli o'quvchilarni aniqlash va o'z vaqtida choralar ko'rish orqali o'quvchilarning rivojlanish tendentsiyalarini tushunishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. O'zbekiston ta'lim muassasalariga sun'iy intellekt asosidagi platformalarni birlashtirish, o'qituvchilar o'rtasida ma'lumotlar savodxonligini oshirish va ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash bo'yicha qat'iy choralarni ta'minlash tavsiya etiladi. Sun'iy intellekt tadqiqotlari va modellarni moslashtirish bo'yicha xalqaro hamkorlik ushbu tizimlarning samaradorligi va madaniy ahamiyatini oshirishi mumkin.

Xulosa

Sun'iy intellektning ta'lim tizimlariga integratsiyalashuvi o'quvchilarning rivojlanishini tushunish va rag'batlantirish uchun transformativ yondashuvni taklif qiladi. Bashoratli modellashtirish, ma'lumotlarni qazib olish va tabiiy tilni qayta ishlash orqali sun'iy intellekt tizimlari talabalar o'rganishning turli jihatlarini, masalan, akademik samaradorlik, xulq-atvor tendentsiyalari va faollik darajalari haqida ma'lumot berishi mumkin. Ushbu maqolada xalqaro va o'zbekistonlik

olimlarning mashhur tadqiqotlari ko'rib chiqilib, ta'limda sun'iy intellektni qo'llashning keng qamrovli tahlili taqdim etilgan.

Sharh shuni ko'rsatadiki, ta'limda sun'iy intellekt hali ham rivojlanayotgan soha, ayniqsa O'zbekiston kabi an'anaviy ta'lim usullari ustun bo'lgan mintaqalarda. Biroq, xalqaro va mahalliy tadqiqotlardan aniq dalillar mavjudki, sun'iy intellekt asosidagi tahlil turli xil ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalarga foyda keltiradigan shaxsiy ta'limga olib kelishi mumkin. Aini qabul qilish o'qituvchilarga an'anaviy baholashlar orqali har doim ham ko'rinmaydigan rivojlanish tendentsiyalarini aniqlashga imkon beradi, bu esa o'z vaqtida aralashuv va qo'llab-quvvatlash uchun asos yaratadi.

Sun'iy intellekt ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-da, ma'lumotlar maxfiyligi, axloqiy mulohazalar va turli xil ta'lim kontekstlariga model moslashuvi bilan bog'liq muammolar muhimligicha qolmoqda. Muhim masala - ma'lumotlarni yig'ish va ulardan foydalanishni tartibga soluvchi axloqiy me'yorlarni yaratish zarurati. Bundan tashqari, sun'iy intellekt bo'yicha qaror qabul qilish jarayonlarida shaffoflik talabalarning ishonchini saqlab qolish va o'quvchilarning shaxsiyati va o'zini o'zi qadrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishning oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim tahlili uchun sun'iy intellektdan foydalanish talabalar rivojlanishini yaxshilash uchun katta imkoniyatlarga ega. Ushbu tadqiqot sun'iy intellekt ning ta'limda mas'uliyatli va samarali qo'llanilishini ta'minlash uchun davom etayotgan tadqiqotlar, axloqiy mulohazalar va xalqaro hamkorlikni rag'batlantiradi. O'zbekiston uchun sun'iy intellektga asoslangan ta'lim vositalariga sarmoya kiritish, qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmani rivojlantirish va o'qituvchilarni ma'lumotlardan foydalanish savodxonligini oshirish ushbu imtiyozlarga erishish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kulkarni, M., & Nash, D. (2020). AI in Education: Opportunities and Challenges. Journal of Learning Sciences.
2. Zhang, L., Wang, Y., & Li, J. (2019). Machine Learning for Student Development Analysis. Educational Data Mining.
3. Garcia, P., & Willis, S. (2021). Natural Language Processing in Education. International Journal of Educational Technology
4. Rashidov, M. (2022). O'zbek ta'lim tadqiqotlarida AI ilovalari . O'zbek ta'lim tadqiqotlari jurnali.
5. Ahmedov, S. (2021). O'zbekistonda AI yordamida talabalarni baholash . O'zbek ta'lim taraqqiyoti jurnali.
6. Chen, Y., & Lee, T. (2020). Predictive Analytics in Education. Asian Journal of Educational Research.
7. Johnson, R., & White, K. (2021). Personalized Learning Models in Education. Journal of Artificial Intelligence in Education.
8. Park, J., & Chen, H. (2021). AI and Student Engagement. Educational Technology Journal.
9. Khan, S., & Kumar, N. (2019). Ethics in AI Education. Journal of Educational Ethics.
10. Abbos, A. va Karim, R. (2021). AIga asoslangan ta'lim tadbirlari . Yaqin Sharq ta'lim tadqiqotlari jurnali.